

АДАПТАЦИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПЛАСТА К ФАКТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РАЗРАБОТКИ С ЦЕЛЬЮ ОБОСНОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕГО ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СКВАЖИНАМИ

Гусманова А.Г.

к.т.н., и.о. профессор; Каспийского государственного университета технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова, Казахстан, г. Актау

Кунаева Г.Е.

докторант Каспийского государственного университета технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова, Казахстан, г. Актау

ADAPTATION OF THE HYDRODYNAMIC MODEL OF THE FORMATION TO THE ACTUAL DEVELOPMENT INDICATORS IN ORDER TO JUSTIFY ITS OPERATION WITH HORIZONTAL WELLS

Gusmanova A.,

PhD., acting Professor the Caspian state University of technologies and engineering named after S. Yessenov, Kazakhstan, Aktau

Kunaeva G.

A doctoral the Caspian state University of technologies and engineering named after S. Yessenov, Kazakhstan, Aktau

Аннотация

В статье на основе опыта, накопленного авторами при обобщении и использовании результатов исследований, проводимых при бурении горизонтальных скважин, определены направления и задачи их реализации.

Abstract

In the article, based on the experience gained by the authors in generalizing and using the results of research conducted during drilling of horizontal wells, the directions and tasks of their implementation are defined

Ключевые слова: горизонтальные скважины, месторождение, задачи, исследование, производительность.

Keywords: horizontal wells, field, tasks, research, productivity.

В нефтедобывающей отрасли роль гидродинамического моделирования для повышения эффективности разработки месторождений значительно выросла за последнее время.

Процесс гидродинамического моделирования разработки нефтяных и газовых залежей является одним из важнейших этапов при создании проектных документаций по их разработке и предъявляет повышенные требования к получению широкомаштабной информации об основных параметрах пластовых систем. Известно, что необходимым условием применимости созданной модели является предварительная адаптация, т.е. согласование результатов расчета технологических показателей, предшествующего периода разработки, с фактическими данными. Процесс адаптации модели фактически представляет собой решение задачи восстановления в объеме резервуара объекта многих взаимосвязанных и зависящих друг от друга параметров.

При адаптации гидродинамических моделей фильтрации расхождения между прогнозными и фактическими данными могут быть связаны как с неточностью исходной информации о пласте, так и с несовершенством принятой математической модели течения флюидов в пласте. Естественно, степень адаптации будет тем выше, чем лучше математическая модель описывает реальные физические

процессы, происходящие в пласте. Выбор метода построения модели нефтяного пласта зависит от качества и полноты исходной информации о геологическом строении пласта, физических свойствах фильтрующихся жидкостей и пористой среды, а также текущей промысловой информации.

В последние годы в постановке и решении многомерных многофазных задач теории фильтрации достигнут большой прогресс, а что касается анализа разработки, настройки фактических показателей разработки месторождений, т.е. решения задач идентификации, определения или уточнения коллекторских свойств пласта на основе фактических данных исследований и эксплуатации скважин (называемые обратными задачами), то здесь достигнутые результаты менее впечатляющие, причем, как правило, обратные задачи являются некорректными, что существенно осложняет их решение [1,2,3,4 и др.].

Фазовые проницаемости являются одной из важнейших характеристик процесса многофазного течения пластовых флюидов и их идентификация во многих случаях более полезна для повышения достоверности комплекса газо-гидродинамических расчетов по определению технологических показателей разработки залежей нефти и газа.

Функции относительных фазовых проницаемостей (ФОФП), входящих в уравнения фильтрации многофазных жидкостей, обычно определяются экспериментально на малых образцах породы (кернax), которые представляют лишь незначительную часть объёма пласта и должны быть модифицированы. Известно, что ФОФП зависят от множества факторов (структурная характеристика среды, смачиваемость, градиент давления, история насыщения) и форма их кривых существенно влияет на результаты расчетов. Кроме того, поскольку реальным коллекторам нефти и газа свойственны неоднородности различного масштаба, то эти функции должны зависеть и от масштаба осреднения.

Известны различные методы определения ФОФП по данным гидродинамических и геофизических исследований [1,5,6,7 и др.]. В последнее время для определения ФОФП все чаще применяются методы, основанные на использовании гидродинамической информации, накопленной в процессе эксплуатации залежей нефти и газа. При этом параметры, входящие в выражения распределения

ФОФП в зависимости от насыщенности, определяются из решения различными методами обратных задач теории фильтрации.

Модель является инструментом позволяющим просчитать различные сценарии разработки и выбрать наиболее рентабельный. Применение современных технологий горизонтального бурения геологической навигации будет обоснованным только в случае правильного выбора геологических мишеней.

В Республике Казахстан бурение и освоение горизонтальных скважин (ГС) является перспективным направлением и имеется несколько месторождений, где пробурены ГС.

В данной работе на основании параметров, характеризующих продуктивный блок месторождения Кенкияк Казахстана, с учетом существующих критериев, рассмотрена возможность бурения ГС и влияние на показатели добычи. На рисунке 1 дано геометрическое изображение блока месторождения Кенкияк [8].

Рисунок 1 – Выбранный блок м.Кенкияк

Восточно-южная часть выбранного блока граничит с водоносным горизонтом, водонефтяной контакт находится на высоте 310 м на начальной стадии, северная сторона граничит с одним из основных геологических разломов, но между ними существует определенная связь и поток.

Предполагая, что горизонтальная скважина может быть заменена линейным стоком, расположенным по ее оси, гидродинамическая модель фильтрации многофазной смеси к горизонтальной скважине может быть дана аналогично в виде системы уравнений Маскета-Мереса, основанной на законах сохранения массы и закона Дарси [1,3,9 и др.]:

$$\nabla \cdot \vec{V}_H + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{mS_H}{B_H} \right) = \sum_j \frac{Q_{Hj}(t)}{\eta_j} [\sigma(x - l_{1j}) - \sigma(x - l_{2j})] \delta(y - y_j) \delta(z - z_j), \quad (1)$$

$$\nabla \vec{V}_b + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{mS_b}{B_b} \right) = \sum_j \frac{Q_{bj}(t)}{\eta_j} [\sigma(x - l_{1j}) - \sigma(x - l_{2j})] \delta(y - y_j) \delta(z - z_j), \quad (2)$$

$$\nabla \cdot (\vec{V}_2 + R_H \vec{V}_H + R_b \vec{V}_b) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{mS_r}{B_r} + R_H \frac{mS_H}{B_H} + R_b \frac{mS_b}{B_b} \right) = \sum_j \frac{Q_{rj}(t)}{\eta_j} [\sigma(x - x_{1j}) - \sigma(x - x_{2j})], \delta(y - y_j) \delta(z - z_j). \quad (3)$$

$$S_H + S_b + S_r = 1, \quad (4)$$

$$\vec{V}_l = - \frac{KK_l(S_l)}{\mu_l} gradP, \quad (5)$$

l=H, r, b

Здесь “Н”, “b”, “r” относятся соответственно к нефтяной, водной и газовой фазе. Остальные обозначения следующие: x, y, z – координаты, t – время; $P(x, y, z, t)$ – пластовые давление; $S_1(x, y, z)$ – насыщенность I-ой фазы; $m(x, y, z)$ – пористость пласта; μ_1 – вязкость I-ой фазы; B_1 – объемный коэффициент I-ой фазы; $R_H(p), R_b(p)$ – растворимость газа в нефти и воде; $\vec{V}_1(x, y, z)$ – компоненты вектора скорости фильтрации I-й фазы; Q_{ij} – интенсивность отбора I-ой фазы; $\delta(\xi)$ – дельта функция Дирака; $\sigma(\xi)$ – единичная функция Хевисайда; ∇ – оператор Гамильтона; $K_1(S_1)$ – относительно проницаемость для I-ой фазы; $\eta_j = l_{2j} - l_{1j}$ – длины горизонтальных скважин.

Чтобы замкнуть систему (1) – (5) и при этом построить секторную гидродинамическую модель участка требуется задать соответствующие начальные и граничные условия.

При построении гидродинамической модели использованы следующие исходные данные:

- цифровая трехмерная геологическая модель выбранного блока

- начальное пластовое давление $P_0(x, y, z)$,
 - начальное распределение нефти, воды и газонасыщенности;
 - режимы работы скважин;
 - условия на границах элемента пласта;
 - физико-химические свойства нефти и газа, зависимость свойств нефти от давления (PVT-свойства);
 - параметры относительных фазовых проницаемостей нефти, газа и воды;
 - геолого-промысловые данные по добыче флюидов;
 - исходные геолого-физические характеристики выбранного блока.
 - В геологическом строении месторождения принимают участие осадочные отложения палеозоя - пермские, мезозоя - триасовые, юрские, меловые, кайнозой-четвертичного возраста.
- На основной площади в результате бурения и испытания скважин установлены следующие продуктивные горизонты: Ю₂-I, Ю₂-II, Ю₂-III – в среднеюрских отложениях (таблица 1).

Таблица 1

Стратиграфический разрез месторождения Кенкияк надсолевой

Продуктивный горизонт	Характеристика
Ю ₂ -I	Глины углистые. Пески и песчаники разномзернистые, известковистые и не известковистые, с включениями углистого материала
Ю ₂ -II	
Ю ₂ -III	

В тектоническом отношении район представляет собой зону сочленения Прикаспийской впадины и Мугоджарской складчатой системы.

Согласно структурно-тектоническому районированию мезозойского комплекса, месторождение Кенкияк находится в Шубаркудук-Акжарской «относительно приподнятой» зоне.

В локальном плане месторождение приурочено к одноименному соляному куполу, расположенному в восточной прибортовой части Прикаспийской впадины.

В комплексе надсолевых отложений выделяются два структурных этажа – нижний и верхний, отличающихся друг от друга условиями залегания, интенсивностью тектонических движений, наличием углового и стратиграфического несогласия на контакте между ними.

Список литературы

- 1 Абасов М.Т., Джалалов Г.И., Ибрагимов Т.М., Мамедов А.М. Мамиев В.С.. Гидрогазодинамика глубокозалегающих деформированных коллекторов месторождений нефти и газа // Баку «Nafta-press» 2012, 24 с.
- 2 Булыгин В.Я., Булыгин Д.В. Имитация разработки залежей нефти и газа. М.: Недра, 1990
- 3 Закиров Е.С. Трехмерные многофазные задачи прогнозирования, анализа и регулирования

разработки месторождений нефти и газа. М.: Недра, 2001, 302 с.

4 Хайруллин М.Х. О решении обратных коэффициентных задач фильтрации многослойных пластов методом регуляризации. ДАН РАН, 1996, т.347, №1, 103-105 с.

5 Джалалов Г.И., Дадашов А.М. Фазовая проницаемость коллекторов нефти и газа. (Библиографический указатель литературы). Баку, Изд: «Nafta-Press», 2002, 39 с.

6 Джалалов Г.И., Ибрагимов Т.М., Алиев А.А., Горшкова Е.В. Моделирование и исследование фильтрационных процессов глубокозалегающих месторождений нефти и газа, Баку, 2018, 382 с.

7 Закиров С.Н., Васильева В.И., Гутников А.И. и др. Прогнозирование и регулирование разработки газовых месторождений. М.: недра, 1984, 295 с.

8 Воцалевский Э.С., Куандыков Б.М., Булекбоев З.Е. и др. Месторождение нефти и газа Казахстана. Справочник. //Под редакцией Абдулина А.А., Воцалевского Э.С., Куандыкова Б.М. – М.: Недра, 1993, 247 с.

9 Каневская Р.Д. Математическое моделирование гидродинамических процессов разработки месторождений углеводородов. Москва-Ижевск 2002, 139 с.